

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Саидов Саидмир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shaykatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

GARIFULLINA Lilia Maratovna
PhD, Associate Professor
Samarkand State Medical University

FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY

For citation: Garifullina L.M. Features of formation of risk factors for the emergence of metabolic syndrome in children with abdominal obesity // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.133-139

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181798>

ANNOTATION

70 children with abdominal obesity were examined. Anamnestic, clinical, biochemical and hormonal studies were conducted. It was revealed that 54.2% of children with abdominal obesity had metabolic syndrome, which in 62.8% was accompanied by leptin resistance. Calculation of the relative risk in children with metabolic syndrome made it possible to identify characteristic risk factors with a very high degree, high degree and average degree of etiological determination of the risk of metabolic syndrome. The distribution of the most significant risk factors by degree of controllability obtained in the work has practical significance, since it provides grounds for concentrating attention on a group of controllable (modifiable) factors and subsequently selecting the most effective algorithms for treatment and preventive measures.

Keywords: metabolic syndrome, abdominal obesity, risk factors

ГАРИФУЛИНА Лиля Маратовна

к.м.н., доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ

Обследовано 70 детей с абдоминальным ожирением. Проведено анамнестическое и клиничко-биохимическое и гормональное исследование. Выявлено, что у 54,2% детей с абдоминальным ожирением отмечался метаболический синдром, который в 62,8% сопровождался лептинорезистентностью. Вычисление относительного риска у детей с метаболическим синдромом позволило выявить характерные факторы риска с очень высокой степенью, высокой степенью и средней степенью этиологической обусловленностью риска возникновения метаболического синдрома. Полученное в работе распределение наиболее значимых факторов риска по степени управляемости имеет практическую значимость, так как дает основание сконцентрировать внимание на группе управляемых (модифицируемых)

факторов и выбрать в последующем наиболее эффективные алгоритмы лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: метаболический синдром, абдоминальное ожирение, факторы риска

ГАРИФУЛИНА Лиля Маратовна

т.ф.н., доцент

Самарқанд давлат тиббиёт университети

АБДОМИНАЛ СЕМИЗЛИГИ БОР БОЛАЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ХАВФ ОМИЛЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Абдоминал семизлиги бор 70 нафар бола текширилди. Анамнестик, клиник-биокимёвий ва гормонал текширувлар ўтказилди. Абдоминал семизлиги бор 54,2% болаларда метаболик синдром аниқланди ва шу болаларнинг 62,8% да метаболик синдром лептинрезитентлик билан бирга келган. Метаболик синдром бор бўлган болаларда нисбий ҳавфни ҳисоблаш, метаболик синдромга хос ҳавф омилларининг энг юқори, юқори ва ўрта даражаларини этиологик келиб чиқиши аниқлади. Ишнинг амалий ахамияти шундаки, бошқарилиш даражасига кўра ҳавф омилларини гуруҳлаш ва натижада этиборимизни бошқариладиган гуруҳга қаратиш ва натижада даво-профилактик алгоритмлари орасидан кейинчалик энг самаралисини танлаш.

Калит сўзлар: метаболик синдром, абдоминал семизлик, ҳавф омиллари

Актуальность проблемы. Проблема ожирения сохраняет свою актуальность в связи повсеместной распространенностью, трудностями терапии, также неблагоприятным прогнозом в отношении последствий для здоровья [1].

Ожирение - это многофакторное заболевание, патогенетически обусловленное генетическими и негенетическими факторами [2,3]. В младенчестве предрасполагать к ожирению могут недостаточное материнское питание во время беременности, вскармливание искусственно младенца и раннее введение прикорма. [4]. В последние годы наметилась тенденция к росту частоты ожирения среди женщин фертильного возраста и, следовательно, к рождению большевесных новорожденных, что расценивается как фактор риска по развитию ожирения в взрослом периоде [5]. Эксперты ВОЗ, основываясь на результатах исследования, проведенного в 2015-2017 годах, считают лучшей профилактикой ожирения у детей сохранение исключительно грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев жизни ребенка. Среди причин возникновения ожирения в раннем возрасте О.К. Нетребенко и соавторами указывают на недостаточный контроль веса ребенка педиатрами общей лечебной сети, многих отцов и матерей радует, если их ребенок достаточно обильно и с аппетитом ест [4].

В большинстве стран мира для детей раннего возраста характерно употребление в большом количестве белка коровьего молока [6]. Факт, того, что избыток белков стимулирует продукцию фактора роста 1, который увеличивает риск развития избыточного веса и ожирения в 7 летнем возрасте [6]. При условии недостаточного внимания к проблеме избыточного веса в дошкольном возрасте возможно развитие ожирения в дальнейшем [7]. Подростковый возраст характеризуется нарушениями пищевого поведения в виде употребления в пищу снеков и фастфуда, чаще во время интернетсёрфинга или просмотра телевизора или компьютера [7].

Непосредственную роль в патогенезе гормонально-метаболических нарушений играют обмен гормонов играющих роль в пищевом поведении, лептина и грелина. Ведущее действие лептина заключается в его центральном действии на центр голода и подавлении аппетита, и увеличении энергетических затрат. Также отмечено его прямое действие на вкусовые клетки с развитием торможения пищевого поведения. Развитие лептинорезистентности у пациентов с метаболическим синдромом (МС) связывают с возможным нарушением переноса гормона транспортными белками или растворимыми рецепторами лептина через гематоэнцефалический барьер, что приводит к нарушению взаимодействия лептина с

рецепторами голода и насыщения. При ожирении развивается относительная резистентность гипоталамуса к действию лептина, в результате этого уровень лептина в сыворотке крови повышается [8,9].

Грелин был назван «гормоном голода». Он стимулирует потребление пищи и участвует в регуляции энергетического гомеостаза, углеводного обмена, массы организма. Считается, что он взаимно дополняет гормон лептин, производимый в жировой ткани, который вызывает насыщение, когда присутствует в более высоких концентрациях. Показано, что уровень грелина снижается при различных метаболических патологиях, включая ожирение, сахарный диабет 2-го типа [10,11].

Исходя из вышеизложенного, **целью исследования** явилось: определение значимых факторов риска формирования метаболического синдрома у детей с абдоминальным ожирением и их распределение по степени и управляемости.

Материал и методы: исследования проведены в условиях РСНПМЦЭ имени академика Ё.Х. Туракулова (Самаркандский филиал) (Узбекистан), городских поликлиник (Самарканд). Обследовано 70 детей 8-18 лет с абдоминальным ожирением, при среднем возрасте $12,05 \pm 0,54$ года. Группу контроля составили 42 ребенка аналогичного возраста ($12,18 \pm 0,17$) с массой тела имеющих нормальные показатели, дети не имели хронических заболеваний и острых заболеваний на момент осмотра.

Данные антропометрических исследований получены стандартными методами. Проводили измерение роста-весовых параметров, окружности талии и бедер детей и подростков. Анализ физического развития ребенка проводили при сопоставлении полученных данных с кумулятивными центильными таблицами ВОЗ (возрастной, половой, роста-весовой аспект) [9]. Также рассчитан индекс массы тела (ИМТ).

Полученные антропометрические параметры оценены в соответствии со стандартными отклонениями индекса массы тела (SDS) на основе рекомендаций ВОЗ [12]. Основой постановки диагноза Ожирение послужило определение точки пересечения возраста и ИМТ выше $+2,0$ SDS ИМТ [12].

Выборка 70 детей с абдоминальным ожирением, составивших основную группу имела ИМТ $+2,6$ до $\geq +3$ SDS, т.е. дети имели ИМТ характеризующих ожирение от II-III степени, средние показатели ИМТ составил $33,12 \pm 0,46$ $\text{кг}/\text{м}^2$ средний SDS ИМТ находился в диапазоне $2,91 \pm 0,13$, в контрольной группе ИМТ имел диапазон от $+1,0$ до -1 SDS, при этом ИМТ в среднем составил $19,39 \pm 0,26$ $\text{кг}/\text{м}^2$ при стандартном отклонении SDS ИМТ $0,91 \pm 0,05$ ($p < 0,001$ по сравнению с основной группой).

Всем детям основной выборки был определён ОТ и ОБ, с последующим определением соотношения ОТ/ОБ, что послужило объективным показателем наличия или отсутствия абдоминального ожирения. ОТ был соотнесен с данными процентильных таблиц ОТ относительно гендерной принадлежности и возраста, диагноз ожирения по абдоминальному типу ставился при показателях ОТ, равных 90 перцентилю и выше для соответствующей возрастной градации и гендерной принадлежности [12]. При условии того, что возраст подростка равен 16 лет и выше критерием послужило определение $\text{ОТ} \geq 94$ см у юношей и ≥ 80 см у девушек.

Результаты показали, что ОТ состоял в пределах $94,06 \pm 1,05$ см, что было статистически достоверно больше аналогичного показателя в группе контроля $65,22 \pm 0,64$ см ($p < 0,001$). При этом ОБ составил у детей с абдоминальным ожирением ($87,11 \pm 0,96$ см) и от показателей детей группы контроля не отличался ($79,18 \pm 0,86$ см; $p > 0,05$).

Соотношение ОТ/ОБ характеризующих наличие абдоминального ожирения, в среднем составило $1,01 \pm 0,00$ по сравнению с контролем $0,78 \pm 0,01$; ($p < 0,001$).

Измерение артериального давление было проведено методом Короткова, с применением манжет различной длины, соответственно окружности плеча детей. Для постановки диагноза АГ у детей с ожирением были использованы специальные таблицы, основанные на результатах исследований популяции детей, с учетом возраста, пола и роста ребенка [12].

Данные по концентрации глюкозы в плазме периферической крови получены при применении глюкозооксидазного теста при применении набора реактивов GLUCL для лабораторного анализатора Abbott Architect 8000 (Великобритания). Для определения концентрации инсулина в крови оценивали применен иммуноферментный анализатор Cobas e411 с набором реактивов и калибраторов Roche Diagnostics ELECSYS Insulin (Франция). Всем больным выполнен стандартный тест на толерантность к глюкозе (ОГТ, нагрузка глюкозой 1,75 г/кг, не более 75 г) с последующим определением концентрации глюкозы натощак (глюкоза 0') и по прошествии 2 часов после нагрузки (глюкоза 120'). Произведено определение индекса инсулинорезистентности (НОМА-IR) по формуле: концентрация инсулина в сыворотке крови натощак (пмоль/л) × концентрацию глюкозы в крови натощак (ммоль/л)/155. Значения менее 3,2 были приняты за нормативный индекс НОМА_R.

Изучение липидного спектра сыворотки крови (общее количество триглицеридов, ЛПВП липопротеинов высокой плотности) производилось методом абсорбционной фотометрии на автоматизированной тест-системе биохимического анализатора Cobas Integra 400 plus (Roche, Франция).

Определение лептина, грелина и YY3-36 проведено иммуноферментным методом на аппарате HumaReader HS, с помощью тест систем Human LEPTIN ELISA Kit, Human GHRL (Grelin)ELISA Kit, ELISA DSL-10-33600 (производства Elabscience USA).

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере программой Statistica 10. Применялись методы параметрической статистики для показателей с нормальным распределением: рассчитана средняя арифметическая (M), среднее квадратичное отклонение (σ), стандартная ошибка среднего (m), относительных величин (частота, %). Для показателей с распределением отличным от нормального применены методы непараметрической статистики с вычислением медианы Me и межквартильного интервала. Был вычислен показатель относительный риска (RR) и атрибутивного риска (AR), степень этиологической обусловленности риска считалась малой при 1 < RR < 1,4; средней в пределах 1,5 < RR < 2,0; высокой в пределах 2 < RR < 3,2; очень высокий 3,2.

Статистическая значимость различий по полученным данным рассчитана по критерию Стьюдента (t) с последующим вычислением вероятности ошибки (P).

Результаты исследования и обсуждение.

Для осуществления поставленной цели, мы оценили уровень показателей составляющих MC [14], а именно определение тощачевой глюкозы и определение инсулинорезистентности, а также уровня триглицеридов и ХС ЛПВП, уровень АД. Выявлено что у детей с абдоминальным ожирением в 41,4% случаев отмечалась патология углеводного обмена, в 50% случаев патология липидного обмена и у 22,8% детей наблюдалась АГ I степени.

При этом при анализе среднего уровня показателей углеводного и липидного обменов выявлено, что они не имели патологических значений, но достоверно отличались от показателей контроля (табл 1).

Таблица 1

Средние показатели углеводного и липидного метаболизма у детей с абдоминальным ожирением и в контроле (M±m)

Показатели углеводного обмена	Группа контроля n= 42	Дети с АО n= 70
Глюкоза натощак; ммоль/л	4,02±0,12	5,19±0,13 P ₁ 0,001
Глюкоза через 120 после нагрузки	6,41±0,03	7,69±0,12 P ₁ 0,001
Гликированный гемоглобин (HbA1c ;%)	4,50±0,07	5,88±0,13 P ₁ 0,001
Инсулин (пмоль/л)	18,15±0,67	70,03±4,51

		P ₁ 0,001
Индекс ИР НОМА _R (ус. ед)	0,49±0,01	2,17±0,15 P ₁ 0,001
Триглицериды; ммоль/л	0,76±0,05	1,31±0,04 P ₁ 0,01
Общий ХС; ммоль/л	2,77±0,13	4,61±0,22 P ₁ 0,001
ХС ЛПВП; ммоль/л	1,34±0,02	1,01±0,01 P ₁ 0,001
ХС ЛПНП; ммоль/л	2,34±0,01	4,03±0,19 P ₁ 0,001

Примечание: P₁ – по сравнению с группой контроля

Также нами были изучены показатели уровня лептина, являющегося гормоном, подавляющим чувство голода и грелина вызывающим чувство голода. Выявлено, что у значительной части детей с абдоминальным ожирением наблюдалось состояние лептинорезистентности (у 44 детей, 62,85%), аналогичное состоянию инсулинорезистентности, с потерей чувствительности рецепторов к действию лептина (33,4±2,21 ng/ml), при этом уровень грелина был снижен, что свидетельствует о вовлечение в патологический процесс гипоталамических центров голода (6,1±0,51 pg/ml).

Таблица 2.

Средние показатели лептина, грелина у детей с абдоминальным ожирением и в контроле

Показатели	Группа контроля n= 42	Дети с АО n= 70
Лептин (ng/ml)	8,03±1,12	33,4±2,21*
Грелин (pg/ml)	12,33±0,41	6,1±0,51*

Примечание: * - достоверность контрольной группе p<0,001

Согласно полученным данным полный метаболический синдром состоящий из АО и 4 компонентов был диагностирован у 13 детей из 70 детей основной выборки (18,6%), АО + 3 компонента диагностировано у 14 детей (20%), и у 11 (15,7%) детей был диагностирован неполный метаболический синдром который состоял из АО и 2 компонентов МС. У 21 ребенка (30%) наблюдалось сочетание АО с 1 компонентом МС и у 11 (15,7%) детей отсутствовали признаки патологии липидного или углеводного обмена. Таким образом, была сформирована группа детей с МС, состоящая из детей, имеющих полный и неполный МС – 38 детей (54,2% от 70 детей основной выборки).

Из наблюдаемых детей (61,4%) страдали ожирением в течение 7 лет и более, каждый четвертый ребенок страдал заболеванием от 4 до 6 лет (22,8%), и только у 11,4% ожирение наблюдалось в течении 2-3 лет, что свидетельствует об увеличении риска развития МС по мере длительности заболевания.

Наиболее часто регистрировались следующие клинические варианты: сочетание АО с увеличением тощаковой глюкозы, гипертриглицеридемией и снижением ХСЛПВП (47,3% от 38 детей с МС), затем сочетание гипергликемии по утрам снижение ХСЛПВП и повышение АД (28,9% от 38 детей).

Наши исследования показали преобладание МС у мальчиков по сравнению с девочками (63,1% и 36,9%), при этом наиболее частым сочетанием было повышение тощаковой глюкозы или состояние инсулинорезистентности, снижение ХСЛПВП, и повышение АД, а также состояние гипергликемии, снижение ХСЛПВП, и повышение АД и гипертриглицеридемия. При этом наиболее часто МС наблюдался у детей 10-15 лет (58,0%).

На основании проведенного комплексного обследования детей с абдоминальным ожирением и проявлениями МС были выделены генетические, медико-биологические, социально-экономические факторы и биохимические факторы риска.

Все факторы риска были поделены на факторы риска с очень высоким фактором, высоким фактором и средним фактором риска.

Согласно полученным данным, к трудноуправляемым факторам риска метаболического синдрома с очень высокой степенью этиологической обусловленности следует отнести: наблюдение у ребенка абдоминального типа ожирения ($RR=4,118$, $95\%CI=1,814-9,346$), затем наличие инсулинорезистентности ($RR=4,541$, $95\%CI=2,254-9,148$), гипергликемия ($RR=3,306$, $95\%CI=1,686-6,482$), повышение индекса $HOMA_R$ ($RR=3,222$, $95\%CI=1,651-6,287$), а также наличие лептин резистентности ($RR=3,247$, $95\%CI=1,666-6,327$).

К факторам высокого риска мы отнесли наличие гипертриглециридемии ($RR=3,371$, $95\%CI=1,681-6,365$), снижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности ($RR=3,452$, $95\%CI=1,782-6,690$), снижение уровня грелина ($RR=3,187$, $95\%CI=1,734-7,214$).

Наиболее значимыми среди управляемых (условно управляемых) факторов риска со стороны ребенка являлись: высокая степень ожирения (SDS ИМТ $\geq +3$ SDS , $RR=3,165$, $95\%CI=1,832-5,468$), длительность заболевания 7 лет и более ($RR=3,301$, $95\%CI=1,683-6,491$), низкая масса при рождении (менее 2500 г) ($RR=3,046$, $95\%CI=1,814-5,116$), которая зачастую была обусловлена задержкой внутриутробного развития ($RR=3,046$, $95\%CI=1,814-5,116$). Также к факторам среднего риска была отнесена недоношенность ($RR=2,722$, $95\%CI=1,691-4,381$) и хроническая внутриутробная гипоксия плода ($RR=2,523$, $95\%CI=1,591-4,000$).

Кроме того, к управляемым (условно управляемым) факторам риска, имеющим очень высокую, высокую степень этиологической обусловленности, можно отнести наследственность по заболеваниям связанных с развитием МС. У наших детей с абдоминальным ожирением наблюдалось высокая частота ожирения и как следствие метаболического синдрома у обоих родителей ($RR=2,812$, $95\%CI=1,715-4,609$), сахарный диабет 2 типа у матери или у отца также входил в группу высокого риска по развитию МС ($RR=3,046$, $95\%CI=1,814-5,116$).

К наследственным факторам среднего риска относились гипертоническая болезнь у отца ($RR=1,413$ $95\%CI=1,119-1,784$), и сахарный диабет 2 типа у родственников 2 степени родства ($RR=1,634$ $95\%CI=1,428-1,870$).

Особенное значение имело наличие искусственного вскармливания с применением не адаптированных молочных смесей, которые относились к факторам высокого риска ($RR=2,841$; $95\%CI=1,198-3,828$), дача цельного молока до 6 месяцев ($RR=2,045$ $95\%CI=1,404-2,980$), преимущественно углеводистое питание до 1 года ($RR=2,971$; $95\%CI=1,452-3,874$)

Фактором риска со средним риском явилось нарушение пищевого поведения, проявляющееся «синдромом ночной еды» ($RR=1,671$ $95\%CI=1,031-2,710$), снижение двигательной активности ($RR=1,750$; $95\%CI=1,092-2,803$)

К факторам среднего риска был отнесен и возраст детей, который составил от 12 до 15 лет ($RR=1,451$, $95\%CI=1,169-1,801$), и наличие гиперурекемии ($RR=1,528$, $95\%CI=1,247-1,871$) соответственно возрасту и полу.

Выводы: таким образом выявлено, что у 54,2% детей с абдоминальным ожирением отмечался метаболический синдром, который в 62,8% сопровождался лептинорезистентностью, при этом на возникновение и развитие МС у детей влияли многочисленные факторы, влияющие на развитие у детей гормонально-метаболических нарушений, которые оказывают как комплексное, так и независимое влияние на различные звенья патогенеза.

Своевременное выявление факторов риска позволит расширить представление о ранних предикторах формирования ожирения и оценить вклад генетических, медико-биологических и социально-экономических факторов, выделить группы риска по развитию метаболического синдрома, что чрезвычайно важно с позиций профилактической педиатрии. Полученное в работе распределение наиболее значимых факторов риска по степени

управляемости имеет практическую значимость, так как дает основание сконцентрировать внимание на группе управляемых (модифицируемых) факторов и выбрать наиболее эффективные алгоритмы лечебно-профилактических мероприятий.

REFERENCES| СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Panasenko L.M., Nefedova Zh.V., Kartseva T.V., Cherepanova M.I. The role of obesity in the development of metabolic syndrome in children. *Ros Vestn Perinatol i Pediatr* 2020; 65(2): 125–132. DOI: 10.21508/1027–4065–2020–65–2–125–132 (in Russ).
2. Higgins V, Adeli K. Pediatric metabolic syndrome: pathophysiology and laboratory assessment. *EJIFCC*. 2017; 28(1): 25–42
3. Ubaydullaeva S.A., Mekhmonova S.U. The role of gene associations in the development of obesity in children. *Medicine: Theory and Practice*. 2019; 4(1):12-16 (in Russ).
4. Netrobenko O.K., Ukraintsev S.E., Melnikova I.Yu. Obesity in children: new concepts and directions of prevention. *Issues of modern pediatrics*. 2017;16(5): 399- 405 (in Russ).
5. Dadaeva V.A., Aleksandrov A.A., Drapkina O.M. Prevention of obesity in children and adolescents. *Preventive medicine*. 2020; 23(1):142-147 (in Russ).
6. Koletzko B, von Kries R, Monasterolo RC, et al. Can infant feeding choices modulate later obesity risk? *Am J Clin Nutr*. 2009;89(5):S1502–S1508. doi: 10.3945/ajcn.2009.27113D.
7. Vitebskaya A. V., Pisareva E. A., Popovich A. V. Lifestyle of children and adolescents with obesity. Results of a questionnaire survey of patients and their parents. *Obesity and Metabolism*. 2016; 13(2):33-40.
8. Haddawi, Karrar Haider; Al-Ziaydi, Ahmed Ghdhban; Al-Khalidi, Fatima Abd Al-Kathem. The role of adipokines and ghrelin in interactions and clinical implications in childhood obesity. *Journal of Education and Health Promotion* 13(1):40 , January 2024. | DOI: 10.4103/jehp.jehp_972_23
9. Shlomit Shalitin; Galia Gat-Yablonski. Associations of Obesity with Linear Growth and Puberty. *Horm Res Paediatr*. 2022; 95(2):120–136. <https://doi.org/10.1159/000516171>
10. Khavkin A.I., Airumov V.A., Shvedkina N.O., Novikova V.P. Biological role and clinical significance neuropeptides in pediatrics: peptide YY and ghrelin. *Issues of practical pediatrics*. 2020; 15 (5): 87-92 (in Russ).
11. Christine Rambhojan et al. Ghrelin, adipokines, metabolic factors in relation to weight status in school-children and outcomes of a 1-year lifestyle intervention program//Rambhojan et al. *Nutrition & Metabolism*. 2015; (12): 43. DOI 10.1186/s12986-015-0039-9/
12. World Health Organization. Obesity and Overweight. Factsheet Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/> [Accessed 18 January 2022].

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000